

OGAHIY G‘AZALLARINI “TURFA ZAKOVATLAR” NAZARIYASI ASOSIDAGI TAHLILI

Fayzullayeva Maftuna Odil qizi

TGFU “Pedagogika va tillar” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463940>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammadrizo Ogahiy g‘azallari amerikalik olim Govard Gardnerning “Turfa zakovatlar” (multiple intelligence) deb nomlangan nazariyasi asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Lingvistik zakovat (Linguistic Intelligence), Mantiqiy matematik zakovat (Logical-Mathematical Intelligence), Jismoniy harakatga asoslangan zakovat (Bodily-Kinesthetic Intelligence), Intelligence), 9-10-sinf adabiyot darsliklari.

Аннотация. В данной статье анализируются газели Мухаммадризо Огахи на основе теории американского учёного Говарда Гарднера под названием «Турфа заковат» (множественный интеллект).

Ключевые слова: Лингвистический интеллект, Логико-математический интеллект, Водительско-кинестетический интеллект, Интеллект, текстовое поле литературы 9-10 классов.

Abstract. In this article, Muhammadrizo Ogahi’s ghazals are analyzed based on the theory of American scientist Howard Gardner called “Multiple intelligence”.

Keywords: Linguistic Intelligence, Logical-Mathematical Intelligence, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Intelligence, 9th-10th grade literature textbooks.

Amerikalik olim Govard Gardnerning “Turfa zakovatlar” (multiple intelligence) deb nomlangan nazariyasi 1991-yilda vujudga kelgan bo‘lib, odamlarning asar mazmunini turli yo‘llar orqali tushunishlari va o‘rganishlariga asoslangan holda yaratilgan. Gardnerning fikricha, inson yagona bilish bosqichiga emas, balki turli zakovatlarga ega bo‘lishlari mumkinligini ta’kidlaydi. Gardner nazariyasi o‘quv uslublaridan biri va o‘ziga xos yondashuv hisoblanib, o‘zida insonda mavjud bo‘lgan turfa xil zakovatlarni qamrab olgan holda o‘quv jarayonini tashkil etishni belgilab beradi.

Quyida biz Ogahiy g‘azallarining ushbu metod asosida tatbiqini amalga oshiramiz. Bunda har bir zakovat haqida dastlab ma’lumot berib, so‘ngra ushbu xususiyatga ega o‘quvchilar uchun maxsus savol va topshiriqlar namunasini beramiz. Bugungi kun umumiy o‘rta ta’lim maktablarining o‘quv jarayoni kuzatilib, o‘quv dasturlari o‘rganib chiqilganda, Muhammad Rizo Ogahiy hayoti va ijodini o‘rganishga ajratilgan soatlar quyidagicha ekanligi ko‘rinadi:

9-sinf adabiyot (Adabiyot: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. Q.Yo‘ldoshev, V.Qodirov, J.Yo‘ldoshibekov. – T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2019.) jami 4 soat:

- 1) Muhammadrizo Ogahiyning hayoti va ijodi;
- 2) Ogahiy lirikasi;
- 3) “Ustina” radifli g‘azal tahlili;
- 4) Ogahiyning g‘azallari haqida; Lirika haqida.

Ushbu darslik hozir amalda bo‘lib, 1-soatda o‘quvchilarga ijodkor hayoti va ijodiyoti haqida ma’lumotlar berish, qolgan 3 soat darsda esa uning g‘azallari tahlilini qilish ko‘zda tutilgan. Darslikda ijodkorning jami 4 ta g‘azali berilgan bo‘lib, 2 ta g‘azal tahlilga tortilgan.

Lingvistik zakovat (Linguistic Intelligence). Bunday zakovat egalarining qobiliyati Matn lingvistikasi vositasida namoyon bo'ladi.. Bunday o'quvchilarga Ogahiy g'azallari bo'yicha quyidagicha topshiriqlar berish mumkin:

1. Ogahiyning "Qish" radifli g'azali (yoki "Navro'z", "Ilohi, har kuning navro'z bo'lsun", "Ustina") asosida insho yoki bayon yozing.
2. G'azal asosida qisqa hikoya yarating.
3. Ogahiyshunos olimlardan intervyular oling.
4. G'azalda asosiy hal qiluvchi yoki uning mohiyatini ochib beruvchi jumla va so'zlarni toping hamda sababini izohlang.

Mantiqiy matematik zakovat (Logical-Mathematical Intelligence). Bu zakovat, asosan, muayyan matn ichki va tashqi hayotiga yashiringan ma'nolarni deduksiyaga (umumiy vaziyatlardan xususiy xulosalar chiqarish) asoslangan holda inkishof etishni taqozo etadi. O'quvchilardagi bunday qobiliyat asosan ilmiy va matematik tafakkurga asoslanadi.

1. G'azaldagi muammoli vaziyat nimada, tahlil qiling.
2. Adabiyotshunoslikdagi makon va zamon tushunchasini g'azal misolida izohlang.
3. G'azalning mantiqiy asosini ishlab chiqing.
4. G'azalga tanqidiy baho bering.
5. G'azaldagi vaqt jadvalini yarating.

Jismoniy harakatga asoslangan zakovat (Bodily-Kinesthetic Intelligence). Bu – muayyan badiiy matnni, kitobxon fikr mulohazalarini tana a'zolari vositasida ifodalash usuli. O'rganishning bu turi inson tana a'zolari harakatiga asoslangan bo'lib, Gardner ta'rifi bilan aytganda, bunday zakovat egalari jismoniy faoliyat vositasida muloqot qilishni sevadilar, ayni o'rinda ularga biror bir badiiy asarni sahna ko'rinishlari, turli xil harakatlar orqali o'rgatish ko'proq samara beradi.

1. G'azal asosida sahna asari yarating.
2. G'azaldagi qahramonga xos xususiyatlarni harakatlar orqali ko'rsatib bering.
3. G'azaldagi qahramonning ruhiy holatini jismoniy harakatlar orqali qanday tasvirlagan bo'lar edingiz?

Musiqiy zakovat (Musical Intelligence). Bu – musiqa vositasida o'rganish usuli. Bunday iste'dod egalariga badiiy matnni musiqa, musiqiy nutq, tovushlar, ohanglar orqali o'rgatish ijobiy natijalar beradi.

1. G'azal ruhiga mos musiqa toping va uning audio variantini yarating.
2. G'azaldagi qahramonning his-tuyg'ulari, iztiroblari (yoki shodliklari)ni qanday ohanglarda ifodalash mumkin?
3. G'azal asosida o'zingiz musiqa bastalang.

Voqelikni tashqi belgilar orqali ko'rish zakovati (Visual-Spatial Intelligence). Bunday qobiliyatga ega o'quvchilarga muayyan badiiy matnni kartalar, suratlar, illyustratsiyalar, uch o'lchamli modellari, videolar, videokonferensiyalar, televideniya, grafiklar va chatlar orqali o'rgatish tavsiya etiladi. Bunday zakovat egalarining o'zlari ham asarni mana shunday tashqi omillar orqali o'rganishga xayrixoh bo'ladilar. Gardner nazariyasiga asoslangan bunday yondashuv uslubi bir paytning o'zida ham ko'rish, ham eshitish va ham tafakkur qilish orqali muayyan badiiy asar mohiyati, muallifning poetik tasvirlash mahoratini chuqur idrok eta olish imkoniga ega bo'ladilar.

1. G'azal mazmuniga oid rasmlar toping va bog'liqligini izohlang.

2. G'azal voqealarini qanday ranglar orqali tasvirlash mumkin deb o'ylaysiz va nima uchun?

3. G'azalda tasvirlangan qahramon, tabiat yoki vaziyatdan birini tanlang. Uni o'z his-tuyg'ularingizni ifoda etgan holda chizish orqali tasvirlang. Unda chiziqlar, kontur, soyalar, ranglar va ifodalarga e'tibor bering.

O'zaro muloqotga asoslangan zakovat (Interpersonal Intelligence). Bunday zakovatga ega o'quvchilar badiiy matn anglovida boshqalarning qarashlari, fikr-mulohazalariga ham tayanadilar. Atrofidagilarning fikri ularda yangi g'oyalarning tug'ilishiga rag'bat berishi mumkin. O'zaro muloqotga asoslangan zakovat turida guruhlar bilan ishlash, muayyan badiiy asardagi muammoli vaziyatlarni birgalikda hal qilish, badiiy asar asosida guruh loyihalarini yaratish, qahramonlar nutqi asosida dialoglar tuzish tavsiya etiladi.

1. G'azal haqida fikrlarni kitobxonlar(sinf-doshlar)dan yig'ib chiqing va xulosalarni umumlashtiring.

2. O'quvchilar uchun g'azal asosida munozara qilish mumkin bo'lgan savollar tuzing.

3. G'azal haqida aytilgan salbiy fikrlarga qanday ijobiy yechim bera olasiz?

Ichki muloqotga asoslangan zakovat (Intrapersonal Intelligence). Bunday zakovatga ega o'quvchilar o'z ichki kechinmalari, his tuyg'ulariga quloq tutishni, o'zlari bilan "muloqot qilishni" afzal biladilar.

1. G'azal asosida reja tuzing.

2. G'azal asosida biror bir jurnal yoki gazetaga maqola yozing.

3. G'azal yozilgan o'tmish bilan vizual bog'laning hamda shoir yoki g'azal qahramonlariga qiziqtirgan savollaringiz bilan murojaat qiling. G'azal yaratilishining tarixiy, ijtimoiy omillarini topishga harakat qiling.

4. O'zingizdagi g'azal bilan bog'liq metakognativ jarayonlarni izohlang. (Masalan, sizning g'azalni tushunishingizga qanday faktorlar yordam berdi? Nima uchun aynan mana shu omillarga tayandingiz?)

Tabiiy-ilmiy zakovat (Naturalistic Intelligence). Tabiiy-ilmiy zakovat egalari atrof-muhitni kuzatish va tabiatni o'rganish orqali borliqni idrok qilishni xush ko'radilar. Badiiy matn bilan ishlayotganda bunday zakovat egalari uchun asardagi tabiat (bu o'rinda real voqeahodisalarga asoslanib o'rganish ham nazarda tutiladi), muhitni tahlil qilish, tabiiy fanlardan (geografiya, fizika, kimyo, biologiya) olingan bilimlar bilan bog'lash samara beradi.

1. G'azalda qanday tabiat manzarasi keltirilgan va uni g'azal mazmunini ochib berishdagi bog'liqligi haqida fikr bildiring.

2. G'azalda qahramonning holatiga mos muhit tasviri yaratilgan o'rinlarni toping va daftaringizda qayd eting.

3. G'azalda qahramonga xos qaysi jihatlar tabiat bilan uyg'un tasvirlangan deb o'ylaysiz va nima uchun?

4. G'azaldagi siz muhim deb hisoblagan detallarning g'azal g'oyasi takomilidagi ahamiyatini misollar bilan tushuntirib bering.

5. G'azaldagi g'oyani tabiat bilan bog'lab tahlil qiling.

Gardnerning turfa zakovatlariga asoslangan nazariyasi, nafaqat adabiyotda, balki butun bir ta'lim sohasida o'qitishga integrativ yondashuv bo'lib, bunday o'qitish usuli o'quvchilardagi turli xil zakovatlarini yuzaga chiqarishda, biror bir masalaga individual yondashuvda muhim ahamiyat kasb etadi.. An'anaviy tipdagi savol va topshiriqlar bugungi kun o'quvchisini

qiziqitirmay qo‘yganligi hech kimga sir emas. Bu borada bir qator yangiliklar qilinayotganligi ma‘lum, ammo bu izlanish va yangiliklar ta‘lim sohasi rivoji yo‘lida kamlik qiladi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

1. Yo‘ldoshev Q., Qodirov V., Yo‘ldoshbekov J. 9-sinf. Adabiyot. –T.: 2019.
2. O‘zbek adabiyotidan umumta‘lim maktablari uchun dastur (V-XI sinflar uchun. Tuzuvchi: Q.Yo‘ldoshev va boshqalar) – T.:RTM-1999.
3. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: Barkamol fayz media. 2018.
4. O‘zbek adabiyotidan umumta‘lim maktablari uchun dastur (V-XI sinflar uchun. Tuzuvchi: Q.Yo‘ldoshev va boshqalar) – T.:RTM-1999.